

El cementiri vora el mar, traduït per Ramon de Curell.
Primera traducció del poema de Valéry

per Marçal Subiràs i Pugibet

La traducció que presentem va ser publicada al número 5 de la revista *Joia*, que porta data de juliol de 1928 (pàg. 86-88), i va il·lustrada amb un dibuix inicial de Ramon Calsina que representa la imatge d'un cementiri arran de mar i un detall floral final del mateix artista. Ni per la difusió de la revista en qüestió, ni per l'escassa transcendència pública del traductor, aquesta no ha estat una traducció coneguda. Té el mèrit de ser, però, —i a falta d'ulterior notícia— la primera versió catalana del poema de Valéry, poema publicat per primera vegada dins *La Nouvelle Revue Française* núm. 81, de l'1 de juny de 1920, amb una disposició d'estrofes que no era encara la definitiva. Força més tard, el 1947, apareix la primera versió catalana de Xavier Benguerel (Santiago de Chile: El Pi de les Tres Branques). Al pròleg d' *El cementiri marí i altres poemes* (Barcelona: Empúries, 1984) Benguerel ha explicat les vicissituds de la seva traducció del text de Valéry. Afirma que, extreta de la revista *Germanor* de Santiago de Xile, es va publicar la seva primera versió de l'obra amb il·lustracions de Carles Fontserè. Al llarg de 35 anys —amb «noves i considerables esmenes»— s'han publicat altres versions: el 1956 a *Miscel·lània 1956 del Club dels Novel·listes* (Ed. Aymà), el 1973 a *Relacions* (Ed. Selecta) i el 1979 a *Els altres* (Ed. Planeta, col·lecció Ramon Llull). També el 1947 apareix la traducció realitzada conjuntament per Gaziell i Miquel Forteza i Pinya (Madrid: [s.n.]). El 1961 apareixen les *Poesies completes* de Valéry, traduïdes per Josep Carner-Ribalta (Barcelona: Selecta). Més tard, el 1971, Miquel Arimany publica la seva traducció del poema (Barcelona: Gustau Gili). El 1984 Benguerel publica —com ja hem dit— *El cementiri marí i altres poemes* i dos anys més tard, el 1986, també s'aplega a les *Versions de poesia*, de Miquel Arimany (Barcelona: Miquel Arimany). Es pot dir, per tant, que «El cementiri marí» ha generat un interès remarcable en el món de les lletres catalanes, i no tan sols per les traduccions sinó també pels comentaris que ha suscitat.

L'autor de la traducció que presentem és Ramon de Curell, pseudònim de Ramon Sastre, arquitecte i poeta que organitzava a finals dels anys 20 unes vetllades literàries i musicals al seu taller professional del Passeig de Gràcia, 78, àtic. Aquestes vetllades eren en part reunions de societat però amanides amb intervencions artístiques de nivell remarcable. Ho ha explicat Xavier Benguerel a les seves *Memòries (1905-1940)* (Madrid-Barcelona: Alfaguara, 1971, pàg. 172-174). També ho ha explicat, amb profusió de detalls, Plàcid Vidal a *El convencionalisme de la vida* (Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1972). Entre altres coses interessants, Vidal diu que l'estudi era en unes habitacions sota terrat —«un tercer pis o golfa, consistent en un passadís, tres cambres i una sala»— i que les sessions es feien cada dimarts al capvespre: eren

«lectures conferències o concerts i s'hi aplegava un bon nombre de gent coneguda en el nostre món de les arts i de les lletres» (pàg. 192). En concret, i com a noms més destacats, esmenta Tomàs Roig i Llop, Carme Montoriol, Joaquim Biosca, Josep Maria de Sucre, Maria Perpinyà, Octavi Saltor, Joan Estelrich, Josep Farran i Mayoral, Sebastià Sánchez-Juan, Xavier Benguerel i els músics Enric Roig i Masriera —violinista—, el violoncel·lista Joaquim Homs, els pianistes Pere Vallribera i Pau Josep Bartolí, la pianista i cantant Anna March d'Estelrich i la cantant Pilar Rufí.

Encara al pròleg de l'esmentada versió de 1984, Benguerel remarca (pàg. 10) tot autocitant-se que «a les acaballes de 1927 vaig convertir-me en assidu de les sessions literàrio-musicals organitzades amb extraordinària sensibilitat per Ramon Sastre (Ramon de Curell). L'ingrés al nucli reduït de la confraria de l'arquitecte i poeta va atorgar-me, gràcies a la seva generositat, drets d'usdefruit sobre tots els llibres que atapeïen les prestatgeries que donaven la volta al gran estudi del meu amic» i continua: «D'aquella època data la meva coneixença de Paul Valéry. (...). En Ramon Sastre traduïa *Le Cimetière marin*, primer intent de versió catalana publicada al fascicle n.º 5 de *Joia*, juliol de 1928. El meu amic Sastre, director d'aquesta revista, va fixar la meva atenció sobre *Charmes*, *La soirée avec Monsieur Teste* i qui sap si *Variété I*, tres obres fonamentals per a la comprensió de Valéry» [per a més informació sobre la revista *Joia* podeu consultar l'article «La revista *Joia* (1928)», *Revista de Catalunya* núm. 114, gener de 1997, pàg. 122-125]. És a dir, Benguerel va conèixer Valéry i va iniciar-se en la traducció de les seves obres gràcies a Ramon Sastre, a la seva biblioteca i a les sessions literàries i musicals que organitzava. Benguerel esmenta la traducció de *Joia* com a «primer intent» que, afegim nosaltres, dóna pas a les versions posteriors i que ha de tenir carta de naturalesa de primera traducció i no pas de simple provatura. Josep Pla també ha parlat de Ramon Sastre al retrat de passaport que versa sobre Eusebi Isern i Dalmau en aquests termes: «Aquest Ramon de Curell era un xicot petit, escanyolit, miop i esprimatxat, però tenia una certa força dialèctica, potser més verbal que escrita, real» (*Obra completa*/17, Barcelona: Destino, 1970, pàg. 70). Pla ens diu també que Sastre va col·laborar a la redacció de la revista noucentista *El Camí* al costat de Marià Manent, Rossend Llates, Josep Carbonell i Capdevila i Rovira, entre d'altres (vegeu Albert Manent, «"El Camí", revista de joves noucentistes» dins *Del noucentisme a l'exili*, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, pàg. 173-178).

Pel que fa als criteris d'edició mantenim la llengua original i només fem algunes correccions i regularitzacions ortogràfiques i de puntuació, sempre tenint a la vista l'edició francesa del poema (*Oeuvres I*, Paris: Gallimard, 1957, pàg. 147-151). Afegim els accents del verb 'és' (v. 12) i 'Què' (v. 118); corregim 'silici' per la forma correcta 'cilici' (v. 38) i corregim el mot 'sodollada' per 'sadollada' (v. 71); al vers 141 unim 'en mig'; majusculem 'Però' (v. 41) i 'Dins' (v. 127); suprimim la coma després de 'menyspreu' al vers 24 i després de 'més' al vers 100; també suprimim el signe d'admiració final al vers 130; al vers 76 afegim punts suspensius

finals; als versos 60, 118, 120 i 124 afegim signe d'admiració al final de vers; afegim dos punts al vers 40 després de 'primicer' i al vers 59 afegim punt i coma després de 'marbres'; afegim un punt al vers 67 després de 'peresa' i al vers 74 després de 'clos'; i finalment afegim una coma —que sovint es troba a final de vers— en els versos següents: v. 3 després de 'Migdia', v. 10 després d' 'abim', v. 11 després de 'sublim', v. 13 després de 'Minerva', v. 14 després de 'reserva', v. 16 després de 'magnànima', v. 25 després de 'voluptat', v. 27 després de 'perduda', v. 37 després de 'solstici', v. 38 després de 'cilici', v. 46 després d' 'interna', v. 49 després de 'fullatges', v. 50 després de 'barratges', v. 51 després d' 'enlluernats', v. 52 després de 'peresosa', v. 55 després de 'matèria', v. 56 després de 'dèria', v. 57 després de 'clarors', v. 65 després d' 'humils', v. 71 després de 'gran', v. 85 després d' 'absència', v. 86 després d' 'essència', v. 91 després de 'dits', v. 94 després de 'donen', v. 101 després de 'versàtil', v. 105 després de 'matern', v. 107 després de 'refusa', v. 109 després d' 'inhabitades', v. 111 després de 'pas', v. 113 després d' 'immutables' i v. 125 després de 'cobreix'.

EL CEMENTIRI VORA EL MAR

de Paul Valéry (Ramon de Curell, traductor)

Aquest teulat amb sos coloms espars
 Enmig dels pins palpita, entre els fossars;
 Migdia, just, hi encén els relleus
 La mar, la mar que sempre recomença!
 Després de tant pensar la recompensa
 6 D'un llarg esguard en el repòs dels déus!

Quin pur treball de fins esclats esfuma
 Mant diamant d'imperceptible escuma
 I quina pau sembla que hi és entesa!
 Quan es reposa el sol sobre l'abim,
 Obres subtils d'una causa sublim,
 12 El temps hi llu i el somni és saviesa.

Tresor estàtic, temple simple a Minerva,
 Massa de calma i visible reserva,

- 18 Aigua exultant, ull qui guardes en tu
Un somni espès sota vela magnànima,
O mon silenci!... Edifici dins l'ànima
Coberta d'or on cada teula llui!
- 24 Temple del Temps, que un sol sospir resum,
A tal indret jo pujo i m'acostum,
Tot envoltat de mon esguard marí;
I com als déus mon ofrena suprema
En el cim al august on l'aire crema
Un sobirà menyspreu veig relluir.
- 30 Talment el fruit que es fon en voluptat,
Deliciós, canviant son passat
Dins una boca on sa forma és perduda,
Jo inhale ací tot el meu baf futur
En tant que el cel bressa son càntic pur
Arran del mar on tota forma es muda.
- 36 Bell cel, cel ver, mira com jo em transform!
Després de tant d'orgull on l'ànim dorm
D'oci, que no ha privat sentir-me fort,
Jo m'abandon a ta brillant carcassa,
Damunt el clos dels morts mon ombra passa
Que ja m'amoixa a son fràgil deport.
- 42 Mon esperit sota el flam del solstici,
Jo esper ací l'admirable cilici,
Les armes de la llum sens pietat!
Jo et torno pur a ton lloc primicer:
Mira'm!... Però ta llum també
Suposa d'ombra greu l'altra meitat.
- 48 Per mi sol, a mi sol, en mi mateix,
Vora d'un cor, on el poema neix,
Enmig del buit i l'esdeveniment,
Jo esper el tro de ma grandesa interna,
Amarga, ombriu i sonora cisterna
Que al fons va ressonant més amplament!
- Tu saps, falsa captiva dels fullatges,
Golf devorant aquests magres barratges,
Damunt mos ulls, secrets enlluernats,

Quin cos m'emporta a sa fi peresosa,
 Quin front l'atreu a aquesta terra ossosa?
 54 Una guspira pensa en mos passats.

Tancat, sagrat, ple d'un foc sens matèria,
 Fragment de terra (obedient a ma dèria),
 Eix lloc me plau, dominat de clarors,
 Compost de pedra i d'or i de grans arbres
 On de llur ombra hi tremolen els marbres;
 60 La mar fidel s'adorm arran dels morts!

Gossa esplendent, lleva'm la idolatria!
 Quan trist i sol i somrient faig via,
 Tot pasturant mos bens misteriosos,
 Del blanc ramat de mos nínxols tranquils
 Fes-ne fugir les tórtores humils,
 66 Els somnis vans, els àngels curiosos!

Ací vingut l'avenir és peresa.
 L'insecte va furgant la terra opresa;
 Tot és cremat, desfet dins l'aire sa
 Fins hom no sap quina severa essència...
 La vida és gran, sadollada d'absència,
 72 La melangia dolça, l'esperit clar.

Els morts són a plaer sota aquest tros
 Tots caldejats en llur misteri clos.
 Migdia, al cim, sense cap moviment
 En ell conviu i en ell és son emblema...
 Testa completa i perfet diadema,
 78 Jo sóc dins teu la mudança latent.

No et resta sinó jo per les temences!
 Els meus neguits, els dubtes, les ofenses
 La tara són de ton gran diamant!
 Però dins llur nit oprimida dels marbres
 Un poble immens sota l'arrel dels arbres
 84 Va treballant per ton regne exultant.

S'han fos tots junts dins una densa absència,
 L'argila roja ha begut llur essència,
 Llur do de vida ha passat a les flors!
 On són dels morts les dites familiars,

- 90 L'art personal, les vides singulars?
La larva fila on neixien els plors.
- Els crits aguts de les noies; els dits,
Els ulls, les dents, els parpres mig humits,
Els pits ardents que juguen amb llur foc,
La sang bullint sobre els llavis que es donen,
96 Els últims crits, les mirades que es fonen,
Tot va sots terra i compta dins llur joc!
- I vós, ànima gran, espereu l'averany
Que no tingués les colors de l'engany
Que als ulls de carn fan ací l'ona i l'or?
Cantareu més quan sereu ja volàtil?
Tot fineix ací baix! Ma presència és versàtil,
102 La santa impaciència també mor!
- Magra immortalitat negra i daurada,
Conhortadora afrosament lloada
Qui de la mort en fas un pit matern,
El bell engany, la piadosa excusa!
Qui no la sap i qui no s'hi refusa,
108 Un crani buit i aquest somriure etern!
- Pares profunds, testes inhabitades,
Que sota el pes de tantes paletades
Formeu la terra i confoneu mon pas,
Els vers rosegadors, els verms irrefutables
No són en vós que dormiu immutables,
114 Viuen en mi i no em jaqueixen pas.
- Amor, potser? Odi de mi mateix?
Tan arrapat a mi el verm es nodreix
Que tots els noms li escaurién bé!
Què hi fa! Ell veu, ell vol, ell palpa ardit!
Ma carn li plau, i fins dintre mon llit
120 A tal vivent he lliurat mon voler!
- Zenó! Zenó d'Elea! Zenó cruent!
M'has travessat d'aquest dard furiént
Que vibra i que no pot volar!
El so em fa néixer i la fletxa m'occeix!
Com de tortuga és l'ombra que em cobreix,
126 O sol!... Aquil, immòbil sens parar!

No, no!... Amunt! Dins l'era successiva!
 Esmicoleu, cos meu, eixa forma pensiva!
 Beveu, pit meu, la naixença del vent!
 Una frescor de la mar exhalada
 M'ha tornat l'ànima... O potència salada!
 132 Correm a l'ona en un saltar vivent!

Sí! Gran mar de deliris dotada,
 Pell de pantera i clàmide traucada
 D'innumerables ídols flamejants,
 Hidra absorbent, èbria de ta carn blava,
 Que et mossegues, lluent, la cua brava
 138 Dins un tumulte al silenci semblant.

Ja torna el vent!... Tot el meu ésser vibra!
 Un aire immens obre i tanca el meu llibre,
 L'onada en pols esclata enmig dels rocs!
 Voleu enllà, pàgines encegades!
 Trenqueu, ones, trenqueu enjogassades
 144 Aquest teulat on picaven els focs!